

PARODONTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA KLINIK RENTGENOLOGIK HOLATNI O'RGANISH

Kamilova Adiba Zakirjanovna

**Ilmiy rahbar: Toshkent davlat tibbiyot universiteti terapevtik
stomatologiya kafedrasida dotsenti**

Nurxonova Dildora Alisher qizi

**Toshkent davlat tibbiyot universiteti terapevtik stomatologiya
kafedrasida 1-bosqich magistranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18322297>

Kirish Parodontit tishlarni ushlab turuvchi to'qimalarning surunkali yallig'lanish kasalligi bo'lib, zamonaviy stomatologiyaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Parodontitning klinik kechishi milklarning qonashi, shishishi, parodontal cho'ntaklarning hosil bo'lishi, tishlarning harakatchanligi va og'riq kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Biroq kasallikning dastlabki bosqichlarida klinik belgilar kam ifodalangan bo'lishi mumkin. Shu sababli parodontitni erta aniqlashda va kasallik darajasini baholashda rentgenologik tekshiruv muhim diagnostik ahamiyatga ega. Klinik va rentgenologik ma'lumotlarni birgalikda tahlil qilish parodontitning og'irlik darajasini aniqlash, davolash rejasini to'g'ri tanlash va kasallik kechishini prognoz qilish imkonini beradi. Shu munosabat bilan, parodontit bilan og'riq bemorlarda klinik va rentgenologik holatni o'rganish, ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish hamda diagnostik mezonlarni takomillashtirish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi. Parodontit bilan og'riq bemorlarda klinik belgilar va rentgenologik o'zgarishlarni chuqur tahlil qilish hamda ularning o'zaro bog'liqligini baholash

Tadqiqot usullari va materiallari. Tadqiqot stomatologiya klinikasi bazasida olib borildi. Tadqiqotga 25–55 yoshdagi 30 nafar parodontit bilan og'riq bemor jalb qilindi. Nazorat guruhi sifatida parodont to'qimalari sog'lom bo'lgan 15 nafar shaxs tekshirildi. Klinik tekshiruvda periodontal cho'ntak chuqurligi, milk qonashi indeksi (SPI), tishlarning harakatchanlik darajasi, milk rangining o'zgarishi va shish darajasi baholandi. Rentgenologik tekshiruv ortopantomografiya usuli yordamida o'tkazildi. Alveolyar suyak balandligining kamayish darajasi, suyak rezorbsiyasining turi (gorizontal yoki vertikal) va periodontal yoriq holati baholandi. Olingan natijalar statistik usullar yordamida tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari. Klinik tekshiruv natijalariga ko'ra, bemorlarning 82,5 % ida milkning giperemiyasi va shishi kuzatildi. Milk qonashi indeksi ko'rsatkichlari bemorlarning 75% ida o'rtacha va og'ir darajada ekanligi aniqlandi. Parodontal cho'ntak chuqurligi o'rtacha 5–7 mm ni tashkil etdi. Periodontal yoriq kengayishi klinik belgilar og'irligi bilan bevosita bog'liqligi aniqlandi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, parodontitning klinik belgilarining kuchayishi alveolyar suyak rezorbsiyasi darajasi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lib, bu rentgenologik tekshiruvning diagnostik ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa

Parodontit bilan og'riq bemorlarda klinik belgilar va rentgenologik o'zgarishlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq ekanligi aniqlandi. Klinik tekshiruvlarda milklarning yallig'lanishi, qonashi, parodontal cho'ntaklar va tishlar harakatchanligi asosiy belgilar sifatida namoyon bo'ldi. Rentgenologik tekshiruvlar alveolyar suyak rezorbsiyasi, suyak balandligining pasayishi va periodontal bo'shliq kengayishini aniqlash imkonini berdi. Klinik belgilar og'irligi ortishi bilan rentgenologik o'zgarishlar ham chuqurlashib borishi kuzatildi. Klinik va rentgenologik

tekshiruvlarni kompleks baholash parodontitni erta aniqlash va samarali davolash rejasini tuzishda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Newman M.G., Takei H., Klokkevold P.R., Carranza F.A. Carranza's Clinical Periodontology. – Elsevier, 2020.
2. Lindhe J., Lang N.P., Karring T. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. – Wiley-Blackwell, 2015.
3. Пародонтология / Под ред. Г.М. Барера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.